

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ТАКСОНОМИЮ РОДА ANEMONE L. SENSU STRICTO (RANUNCULACEAE JUSS.). Часть 2*

Представлен ключ для определения видов, рядов, подсекций, секций и подродов рода *Anemone* L. на основе анализа около 70 признаков плодов, цветков, листьев, надземных и подземных побегов, а также корневых систем.

Ключ для определения подродов, секций, подсекций, рядов и видов рода *Anemone*

- 1а. Плодолистики и плоды более или менее густо опушены, симметричные, преимущественно яйцевидные, внезапно суженные в почти прямые стилодии 2
- 1б. Плодолистики и плоды голые или почти голые, почти всегда асимметричные, удлинено-яйцевидные, постепенно суженные в согнутые стилодии 83
- 2а. Плодолистики и плоды погружены в массу густых длинных волосков; чашелистики густо опушенные 3
- 2б. Плодолистики и плоды покрыты более или менее короткими волосками; чашелистики рассеянно опушенные или голые 34
- 3а. Растения с клубневидными корневищами; надземные побеги симподиальные; плодолистики и плоды преимущественно сжатые, 2–5 мм длиной; чашелистики с анастомозами жилок, обычно густо опушенные (1. subgen. **Anemone** 1. sect. **Anemone**) 4
- 3б. Растения с каудексом или неклубневидными корневищами; надземные побеги симподиальные или моноподиальные; плодолистики и плоды не сжатые; чашелистики с анастомозами жилок или без них, преимущественно голые 19
- 4а. Плодолистики и плоды яйцевидные, несжатые, со стилодиями 1,5–3,0 мм длиной и волосками 2,0–4,5 мм длиной; чашелистики преимущественно эллиптически-обратнояйцевидные, с 3–13 базальными жилками и 0–30 анастомозами; пластинки прикорневых листьев трехрассеченные или трехраздельные (редко 3–5-лопастные) 5
- 4б. Плодолистики и плоды почти шаровидные, заметно сжатые, со стилодиями 0,5–1,2 мм длиной и волосками 4,0–5,7 мм длиной; чашелистики линейно-удлиненные или ланцетные, с 5 базальными жилками и без анастомозов; пластинки прикорневых листьев однажды или дважды тройчатые (4. subsect. **Caroliniana**) 13
- 5а. Чашелистики опадающие, 20–50 мм длиной, с 3–9 базальными жилками и 1–17 анастомозами жилок; основания черешков прикорневых листьев внезапно расширенные (ушковидные), листья прицветного покрывала опушенные (1. subsect. **Anemone**) 6
- 5б. Чашелистики неоппадающие, 10–30 мм длиной, с 5–13 базальными жилками и 0–30 анастомозами жилок; черешки прикорневых листьев без ушковидных оснований, прикорневые листья и листья прицветного покрывала голые 8

* Часть 1 опубликована в "Інтродукції рослин" № 1 за 2008 г.

- 6а. Чашелистики с 10 или более анастомозами жилок, преимущественно красные; прикорневые и прицветные листья многократно рассеченные; есть столонообразные корневища..... 1. **A. coronaria**
- 6б. Чашелистики с 1–3 анастомозами жилок, обычно не красные; прикорневые и прицветные листья слабо рассеченные; столонны отсутствуют 7
- 7а. Волоски на плодах 3,5–5,0 мм длиной, стилодии 3,5–4,0 мм длиной; цветки одиночные 2. **A. hortensis**
- 7б. Волоски на плодах 3,0–3,5 мм длиной, стилодии 4,5–5,0 мм длиной; цветки в соцветиях..... 3. **A. palmata**
- 8а (5б). Волоски на плодах 3,0–3,5 мм длиной; головки плодов удлинённые; чашелистики голубые или сиреневые, голые; пластинки прикорневых листьев пальчато-трехраздельные (2. subsect. **Somaliense**)..... 4. **A. somaliensis**
- 8б. Волоски на плодах 2–5 (6) мм длиной; головки плодов шаровидные; чашелистики желтые, беловатые или красные, опушенные; пластинки прикорневых листьев трехраздельные или трехрассеченные (3. subsect. **Biflorae**)..... 9
- 9а. Прикорневых листьев больше двух, многократно рассеченные; листья прицветного покрывала с черешкообразными основаниями; клубнеобразные корневища неправильной формы..... 10
- 9б. Прикорневых листьев 1–2, слабо рассеченные; листья прицветного покрывала сидячие; клубнеобразные корневища почти шаровидные 12
- 10а. Чашелистики желтые, 10–15 мм длиной, с 1–3 анастомозами; нити тычинок волосовидные; черешочки прикорневых листьев одинаковой длины.... 5. **A. biflora**
- 10б. Чашелистики красные или желтые, 15–30 мм длиной, с 7–30 анастомозами; нити тычинок лентовидные; черешочки прикорневых листьев разной длины 11
- 11а. Чашелистики красные; плоды 2,5–3,0 мм длиной, с волосками 2,5–3,5 мм длиной и голыми стилодиями..... 6. **A. bucharica**
- 11б. Чашелистики желтые; плоды 3,5–5,0 мм длиной, с волосками 4,0–5,5 мм длиной и опушенными у основания стилодиями..... 7. **A. baissunensis**
- 12а. Плоды 3,0–3,5 мм длиной, с волосками 5–6 мм длиной и стилодиями 1,7–2,5 мм длиной; чашелистики 15–30 мм длиной, белые или голубоватые, с 7–15 анастомозами жилок, густо опушенные снаружи; прикорневые и прицветные листья трехраздельные..... 8. **A. tschernjaewii**
- 12б. Плоды 1,7–2,3 мм длиной, с волосками 1,7–2,3 мм длиной и стилодиями 0,5–1,2 мм длиной; чашелистики 5–8 мм длиной, зеленовато-желтые, без анастомозов, голые; прикорневые и прицветные листья трехрассеченные 9. **A. serawschanica**
- 13а (4б). Плоды с ребрами около 0,2 мм шириной; клубни почти шаровидные; есть столонообразные корневища 10. **A. caroliniana**
- 13б. Плоды с ребрами 0,2–0,5 мм шириной; клубни удлинённые; столонообразные корневища отсутствуют..... 14
- 14а. Плоды с ребрами 0,3–0,5 мм шириной; чашелистики рассеяно опушенные; черешки прикорневых листьев при основании ушковатые..... 15
- 14б. Плоды с ребрами около 0,2 мм шириной; чашелистики густо опушенные; черешки прикорневых листьев не ушковатые..... 16
- 15а. Плоды 2,7–3,5 мм длиной; чашелистиков 8–12, 12–20 мм длиной, красновато-белые; цветки одиночные; прикорневые листья опушенные; листья прицветного покрывала у основания сросшиеся..... 11. **A. berlandieri**
- 15б. Плоды 1,3–2,2 мм длиной; чашелистиков 6–8, 10–12 мм длиной, белые или голубые; соцветия в основном

- 2–3-цветковые; прикорневые листья голые; листья прицветного покрывала свободные..... 12. **A. edwardsiana**
- 16а. Волоски на плодах 2,0–3,5 мм длиной; чашелистиков 6–10..... 17
- 16б. Волоски на плодах 4–6 мм длиной; чашелистиков больше 10..... 18
- 17а. Чашелистики 10–20 мм длиной, розовые или белые; прикорневые листья голые; прикорневые и прицветные листья сходные 13. **A. tuberosa**
- 17б. Чашелистики 6–12 мм длиной, зеленовато-белые; прикорневые листья опушенные; прикорневые и прицветные листья несходные..... 14. **A. okennonii**
- 18а. Чашелистики 8–20 × 2–5 мм, с 5–7 базальными жилками и 1–2 анастомозами; соцветия малоцветковые; прикорневые и прицветные листья несходные, прикорневые листья диморфные. 15. **A. decapetala**
- 18б. Чашелистики 10–15 × 2–3 мм, с 3 базальными жилками и без анастомозов; цветки одиночные; прикорневые и прицветные листья сходные, прикорневые листья мономорфные..... 16. **A. triternata**
- 19а (3б). Соцветия сложные, дважды или трижды ветвистые; плодолистики и плоды на заметных ножках, на верхушке расширенные, с воронковидными стилодиями короче 1 мм и головчатыми рыльцами (2. subgen. **Eriocapitella** 2. sect. **Eriocapitella**)..... 20
- 19б. Соцветия простые, малоцветковые; плодолистики и плоды сидячие или почти сидячие, на верхушке суженные, с узкими стилодиями длиннее 1 мм и линейными рыльцами (3. subgen. **Eriocephalus**)..... 22
- 20а. Плодолистики и плоды с волосками 2–3 мм длиной; пластинки прикорневых листьев 3–7-лопастные 18. **A. vitifolia**
- 20б. Плодолистики и плоды с волосками 3–7 мм длиной; пластинки прикорневых листьев тройчатые 21
- 21а. Завязи 1,5–2,0 мм длиной, на ножках около 1 мм длиной, с волосками 2–4 мм длиной; чашелистики 20–30 мм длиной, с 5–7 анастомозами; пластинки листьев снизу шершавые..... 17. **A. hupehensis**
- 21б. Завязи 0,5–0,7 мм длиной, на ножках около 0,3 мм длиной, с волосками 4–6 мм длиной; чашелистики 15–20 мм длиной, с более чем 30 анастомозами; пластинки листьев снизу войлочнопущенные..... 19. **A. tomentosa**
- 22а. Растения с каудексом или короткими корневищами; чашелистиков 5–9, с анастомозами (3. sect. **Eriocephalus**) 23
- 22б. Растения с длинными ползучими корневищами; чашелистиков 5, без анастомозов жилок (4. sect. **Parviflora**)..... 20. **A. parviflora**
- 23а. Плодолистики и плоды со стилодиями 2–3 (6) мм длиной, рыльца у плодолистиков избегающие; листья прицветного покрывала почти сидячие; растения с каудексом (4. ser. **Multifidae**).. 30
- 23б. Плодолистики и плоды со стилодиями 0,5–1,5 мм длиной, рыльца у плодолистиков избегающие или шаровидные; листья прицветного покрывала черешковые; растения с корневищами 24
- 24а. Рыльца плодолистиков преимущественно избегающие; чашелистиков 5–9; надземные побеги малоцветковые 25
- 24б. Рыльца плодолистиков шаровидные; чашелистиков 5 (6); цветки одиночные (3. ser. **Sylvestres**) 29
- 25а. Плоды не сжатые, с волосками 4–7 мм длиной; черешки прицветных листьев 5–10 мм длиной (1. ser. **Rupicolae**)..... 26
- 25б. Плоды сжатые, с волосками 2–3 мм длиной; черешки прицветных листьев 1–5 см длиной (2. ser. **Virginianae**).... 28
- 26а. Чашелистиков 5–9, красноватые или желтоватые; рыльца у плодолистиков шаровидные; пластинки прикорневых и прицветных листьев трехрассеченные; черешки прицветных листьев около 1 см длиной; есть столонообразные корневые отпрыски 21. **A. rupicola**

- 26б. Чашелистиков 5, белые или зеленоватые; рыльца у плодолистиков избегающие; пластинки прикорневых и прицветных листьев трех-, пятираздельные; черешки прицветных листьев менее 1 см длиной; столонообразные корневые отпрыски отсутствуют..... 27
- 27а. Чашелистики белые, 20–25 мм длиной; связники между пыльниками без выростов; пластинки прикорневых листьев густо опушены 22. **A. laceratoincisa**
- 27б. Чашелистики зеленоватые, 15–20 мм длиной; связники между пыльниками с выростами; пластинки прикорневых листьев почти голые 23. **A. tibetica**
- 28а (25б). Стилodium при плодах 1,0–1,5 мм длиной; прицветных листьев 3–5, с черешками 3–7 (12) см длиной..... 24. **A. virginiana**
- 28б. Стилodium при плодах 0,5–1,0 мм длиной; прицветных листьев 5–9, с черешками 1–3 см длиной 25. **A. cylindrica**
- 29а (24б). Плоды у основания заметно суженные, со стилodium около 1 мм длиной; чашелистики с широкими основаниями и верхушками; черешки прицветных листьев 1–2 см длиной..... 26. **A. sylvestris**
- 29б. Плоды у основания не суженные, со стилodium около 0,5 мм длиной; чашелистики с узкими основаниями и широкими верхушками; черешки прицветных листьев 4–10 см длиной 27. **A. ochotensis**
- 30а (23а). Стилodium при плодах 1,5–2,0 мм длиной; чашелистиков 5–6, с узкими основаниями и верхушками, с анастомозами; цветки в соцветиях, пластинки прикорневых листьев тройчатые; прицветные и прикорневые листья сходные..... 31
- 30б. Стилodium при плодах 3–6 мм длиной; чашелистиков 5–15, с широкими основаниями и верхушками, без анастомозов; цветки одиночные, пластинки прикорневых листьев пальчатые или перистые; прицветные листья редуцированные..... 33
- 31а. Плоды почти эллипсоидные, 3–4 мм длиной, с волосками 3–6 мм длиной; чашелистики голубые или красноватые, соцветия 2–7-цветковые; пластинки прикорневых листьев трехраздельные до трехлопастных 28. **A. multifida**
- 31б. Плоды почти шаровидные, 2–3 мм длиной, с волосками 2–3 мм длиной; чашелистики белые, соцветия 1–2-цветковые; пластинки прикорневых листьев трижды тройчатые..... 32
- 32а. Головки плодов удлинено-яйцевидные; чашелистики 12–20 мм длиной, эллиптически-яйцевидные; нити тычинок лентовидные; стебли 10–15 см длиной..... 29. **A. baldensis**
- 32б. Головки плодов почти шаровидные; чашелистики 10–12 мм длиной, эллиптически-удлиненные; нити тычинок волосовидные; стебли 25–40 см длиной..... 30. **A. pavoniana**
- 33а (30б). Чашелистиков 7–15, беловато-голубые, иногда диморфные; нити тычинок волосовидные; прикорневые листья пальчатые, мохнатые..... 31. **A. drummondii**
- 33б. Чашелистиков 5–6, темно-синие до красных, мономорфные; нити тычинок лентовидные; прикорневые листья перистые, почти голые..... 32. **A. multiceps**
- 34а (2б). Растения с каудексом или корневищами; цветки одиночные; плодолистики и плоды с волосками 4–10 мм длиной, стилodium густо опушенные..... 35
- 34б. Растения с корневищами; цветки в соцветиях; плодолистики и плоды с волосками 1–3 мм длиной, стилodium голые..... 39
- 35а. Растения с каудексом; плодолистики и плоды сидячие, удлинено-яйцевидные или веретеновидные, 5–10 мм длиной; стилodium 5–10 мм длиной, густо опушенные, рыльца избегающие;

- чашелистики с более чем 5 анастомозами, густо опушенные 36
- 35б. Растения с клубневидными корневищами; плодолистики и плоды на коротких ножках, цилиндрические, 3–5 мм длиной; стилодии около 1 мм длиной, опушенные, рыльца головчатые; чашелистики с одиночными анастомозами, рассеянно опушенные (6. subgen. **Kilimandscharica** 10. sect. **Kilimandscharica**) 37. **A. thomsonii**
- 36а. Плодолистики и плоды слегка сжатые; стилодии прямые; чашелистиков 5, анастомозов около 30; пластинки прикорневых листьев перисто-раздельные и по краю тупозубчатые (4. subgen. **Anemoclema** 5. sect. **Anemoclema**) 33. **A. glaucifolia**
- 36б. Плодолистики и плоды несжатые; стилодии с согнутой верхушкой; чашелистиков 10–25, анастомозов 5–10; пластинки прикорневых листьев трижды тройчатые или пальчато-лопастные и по краю острозубчатые 37
- 37а. Безрозеточные полукустарнички; плодолистики и плоды веретеновидные; чашелистиков 15–25, линейно-ланцетные, анастомозов 3–9, густо опушенные; листовые пластинки трижды тройчатые, почти голые (5. subgen. **Pulsatilloides** 6. sect. **Pulsatilloides**) 34. **A. capensis**
- 37б. Полурозеточные травянистые растения; плодолистики и плоды удлинённо-яйцевидные; чашелистиков 10–12, широколанцетные, анастомозов более чем 10, рассеянно опушенные; листовые пластинки пальчато-лопастные, мохнато-опушенные (7. sect. **Alchimillifolia**) 38
- 38а. Плодолистики и плоды 4–5 мм длиной, с диморфными волосками 1–5 мм длиной; чашелистики мономорфные; пластинки прикорневых листьев 5–7 см шириной 35. **A. caffra**
- 38б. Плодолистики и плоды 5–10 мм длиной, с мономорфными волосками 3–6 мм длиной; чашелистики диморфные; пластинки прикорневых листьев 12–20 см шириной 36. **A. fanninii**
- 39а. (34б). Корневища восходящие или горизонтальные, длинные; листья прицветного покрывала на черешках, сходны с прикорневыми листьями и часто крупнее; плодолистики и плоды с волосками 0,1–0,2 мм длиной 40
- 39б. Корневища вертикальные короткие; листья прицветного покрывала сидячие, редуцированные; плодолистики и плоды с волосками длиннее 1 мм (9. subgen. **Omalocarpus** 5. sect. **Himalayicae**) 73
- 40а. Корневища короткие или длинные, иногда клубневидные; листья прицветного покрывала на черешках, плодолистики и плоды с заметными стилодиями и низбегающими рыльцами; основное число хромосом $x = 8$ (6. subgen. **Anemonanthea**) 41
- 40б. Корневища короткие или длинные, но не клубневидные; листья прицветного покрывала сидячие, плодолистики и плоды с четкими или едва заметными стилодиями и преимущественно головчатыми рыльцами; основное число хромосом $x = 7$ 68
- 41а. Стилодии у плодов 1,0–1,5 мм длиной; есть несколько пленчатых прикорневых листьев; одиночные листья с развитой пластинкой и длинными черешками появляются на корневищах после цветения (8. sect. **Anemonanthea**) 42
- 41б. Стилодии у плодов 0,5–0,7 мм длиной; несколько прикорневых листьев с развитой пластинкой и длинными черешками появляются на генеративных побегах перед цветением 61
- 42а. Чашелистиков 5–8; корневища мономорфные, длинные, 1–3 мм диаметром, преимущественно горизонтальные (1. ser. **Anemonanthea**) 43
- 42б. Чашелистиков 5–12; корневища диморфные, короткие, узловатые или длинные, тонкие 52

- 43а. Стилodium у плодolistиков менее 1 мм длиной; рыльца расширенные; черешки прицветных листьев 3–5 мм шириной..... 44
- 43б. Стилodium у плодolistиков длиннее 1 мм; рыльца низбегающие; черешки прицветных листьев 1–2 мм шириной..... 47
- 44а. Плоды 3–5 мм длиной; чашелистиков 5–8, голые; цветки одиночные; черешки прицветных листьев 1–3 см длиной; размеры пластинок прикорневых и прицветных листьев близкие..... 45
- 44б. Плоды 1–2 мм длиной; чашелистиков 5, опушенные; цветки в соцветиях; черешки прицветных листьев 3–5 мм длиной; пластинки прицветных листьев крупнее, чем у прикорневых листьев..... 46
- 45а. Рыльца у плодolistиков расширенные; чашелистиков 6–10, преимущественно диморфные, у основания закругленные, с анастомозами; центральные листочки пластинок прикорневых листьев трехлопастные, с клинообразными основаниями..... 38. **A. nemorosa**
- 45б. Рыльца у плодolistиков низбегающие; чашелистиков 5–8, мономорфные, у основания суженные, без анастомозов; центральные листочки пластинок прикорневых листьев трехраздельные, с полусердцевидными основаниями..... 39. **A. amurensis**
- 46а. Чашелистики у основания суженные, голубые или беловатые, густо опушенные; нити тычинок у основания расширенные..... 40. **A. caerulea**
- 46б. Чашелистики у основания закругленные, розовые или красные, рассеянно опушенные; нити тычинок у верхушки расширенные..... 41. **A. uralensis**
- 47а. (43б). Цветки в соцветиях; чашелистики опушенные, с анастомозами; плоды с боковыми ребрами..... 48
- 47б. Цветки одиночные; чашелистики голые или почти голые, без анастомозов; плоды без ребер..... 50
- 48а. Листочки у всех листьев 2–3-лопастные; черешки прицветных листьев 3–5 см длиной; чашелистики диморфные, у основания суженные; стилodium у плодов 0,8–1,5 мм длиной..... 42. **A. ranunculoides**
- 48б. Листочки у всех листьев цельные; черешки прицветных листьев 1–3 см длиной; чашелистики мономорфные, у основания закругленные; стилodium у плодов 1,5–2,5 мм длиной..... 49
- 49а. Цветки одиночные; чашелистиков 5, опушенные, с 5–9 анастомозами..... 43. **A. udensis**
- 49б. Цветки в соцветиях; чашелистиков 5–8, голые, с одиночными анастомозами..... 44. **A. trifolia**
- 50а. (47б). Центральные сегменты пластинок прикорневых листьев трехлопастные; чашелистиков 5; волоски на плодах 0,2–0,3 мм длиной..... 45. **A. umbrosa**
- 50б. Центральные сегменты пластинок прикорневых листьев зазубренные или зубчатые; чашелистиков 5–7; волоски на плодах около 0,01 мм длиной..... 51
- 51а. Чашелистики 10–15 мм длиной, у основания не суженные; плоды не сжатые, 4–5 мм длиной, рассеянно опушенные..... 46. **A. soyensis**
- 51б. Чашелистики 4–8 мм длиной, у основания суженные; плоды слегка сжатые, с узкими ребрами, 2–4 мм длиной, густо опушенные..... 47. **A. debilis**
- 52а. (42б). Чашелистиков 8–15, распростертые (2. ser. **Altaicae**)..... 53
- 52б. Чашелистиков 5–8, распростертые или отогнутые..... 55
- 53а. Чашелистики диморфные, волоски на плодах 0,1–0,3 мм длиной; стилodium опушенные; рыльца на плодolistиках почти головчатые; на плодах слегка расширенные, черешки прикорневых листьев 5–10 мм длиной..... 48. **A. altaica**
- 53б. Чашелистики мономорфные, волоски на плодах 0,2–0,5 мм длиной; стилodium голые; рыльца на плодolistиках низ-

- бегающие; черешки прикорневых листьев 2–5 мм длиной 54
- 54а. Плоды у основания округлые, несжатые, стилодии 0,5–1,0 мм длиной; листочки всех листьев трехлопастные; черешки прицветных листьев 10–20 × 3–5 мм 49. **A. pseudoaltaica**
- 54б. Плоды у основания суженные, слегка сжатые, стилодии 1,0–1,5 мм длиной; листочки всех листьев трехлопастные или зубчатые только в средней части; черешки прицветных листьев 5–12 × 1–2 мм 50. **A. raddeana**
- 55а. (52б). Плоды густо опушенные; чашелистиков 5, суженные к основанию и верхушке, 15–30 мм длиной, с анастомозами; черешки прицветных листьев 3–5 мм шириной (3. ser. **Nikoenses**) 51. **A. nikoensis**
- 55б. Плоды рассеянно опушенные; чашелистиков 5–7, с округлыми основаниями и верхушками, 5–20 мм длиной, без анастомозов; черешки прицветных листьев 1–2 мм шириной 56
- 56а. Волоски на плодах короче 0,1 мм; чашелистики 5–7 × 1–2 мм, отогнутые, рассеянно опушенные; цветки в соцветиях с прицветничками (2. ser. **Reflexae**) 52. **A. reflexa**
- 56б. Волоски на плодах 0,1–2,0 мм длиной; чашелистики 10–25 × 4–10 мм, распростертые, голые; цветки одиночные, без прицветничков (4. ser. **Quinquifoliae**) 57
- 57а. Стилодии плодов рассеянно опушенные; чашелистиков 5, с одиночными анастомозами; черешки прицветных листьев 0,5–2,0 см длиной 58
- 57б. Стилодии плодов голые; чашелистиков 5–7, без анастомозов; черешки прицветных листьев 1–3 см длиной 59
- 58а. Плодолистики и плоды с волосками 0,5–1,0 мм длиной; пластинки прикорневых и прицветных листьев опушенные, стебли почти голые 53. **A. quinquefolia**
- 58б. Плодолистики и плоды с волосками 0,1–0,2 мм длиной; все листья и стебли голые 54. **A. lancifolia**
- 59а. Плодолистики и плоды с волосками 1–2 мм длиной; стеблей несколько, опушенные; корневища преимущественно вертикальные 55. **A. piperi**
- 59б. Плодолистики и плоды с волосками 0,1–0,2 мм длиной; стебли одиночные, голые; корневища горизонтальные или восходящие 60
- 60а. Плоды у основания суженные, слегка сжатые, с узкими ребрами; чашелистики 7–10 × 4–6 мм, белые или голубые 56. **A. grayi**
- 60б. Плоды у основания закругленные, несжатые; чашелистики 10–20 × 5–10 мм, красные или синие 57. **A. oregana**
- 61а. (41б). Растения без клубневидных корневищ, цветки в соцветиях; черешки прикорневых листьев в нижней части постепенно расширенные; плоды яйцевидные, голые или почти голые; чашелистиков 5 (9. sect. **Rosulantes**) 62
- 61б. Растения с клубневидными корневищами, одиночными цветками и ушковидными в нижней части черешками прикорневых листьев; плоды эллипсоидные, коротко опушенные; чашелистиков 8–12 (10. sect. **Tuberosa**) 66
- 62а. Плоды несжатые; чашелистики опушенные, стаминодии есть; стеблей 2–3, цветки в соцветиях; черешки прицветных листьев 1–3 см длиной; прицветнички есть (1. ser. **Rosulantes**) 63
- 62б. Плоды слегка сжатые; чашелистики почти голые; стаминодии отсутствуют; стебли одиночные, цветки одиночные; черешки прицветных листьев 0,5–1,5 см длиной; прицветничков нет (2. ser. **Exiguae**) 64
- 63а. Рыльца низбегающие; чашелистики 5–10 мм длиной, без анастомозов; стаминодии между чашелистиками и тычинками 58. **A. stolonifera**
- 63б. Рыльца почти головчатые; чашелистики 15–20 мм длиной, с 5–15 анастомо-

- зами; стаминодии между тычинками и плодolistиками 59. **A. davidii**
- 64а. Плодolistики и плоды рассеянно опушенные; черешки прицветных листьев 3–5 мм шириной, у основания сросшиеся 60. **A. exigua**
- 64б. Плодolistики и плоды голые; черешки прицветных листьев 1–2 мм шириной, свободные 65
- 65а. Стилoдии почти отсутствуют; рыльца полушаровидные; пластинки прицветных листьев крупнее, чем у прикорневых листьев 61. **A. griffithii**
- 65б. Стилoдии развиты; рыльца низбегающие; пластинки прицветных листьев меньше, чем у прикорневых листьев 62. **A. scabriuscula**
- 66а. (61б). Плодolistики и плоды 3,2–3,6 мм длиной, с ребрами около 0,2 мм шириной, стилoдии 1,0–1,2 мм длиной; рыльца низбегающие; чашелистиков 12–15, 15–20 мм длиной; черешки прикорневых листьев 10–20 см длиной, черешки прицветных листьев 1,5–3,0 см длиной; корневища цилиндрические (1. ser. **Tuberosae**) 67
- 66б. Плодolistики и плоды 2,0–2,2 мм длиной, с ребрами около 0,5 мм шириной, стилoдии 0,2–0,3 мм длиной; рыльца заметно расширенные; чашелистиков 8–10, 8–10 мм длиной; черешки прикорневых листьев 5–8 см длиной, черешки прицветных листьев 0,5–1,5 см длиной; корневища почти шаровидные (2. ser. **Caucasicae**) 65. **A. caucasica**
- 67а. Плодolistики и плоды без ребер; чашелистики внешнего круга с 1–3 анастомозами; черешочки у прикорневых листьев 3–5 мм длиной 63. **A. apennina**
- 67б. Плодolistики и плоды с ребрами; чашелистики внешнего круга с 5–9 анастомозами; черешочки прикорневых листьев 1–2 мм длиной 64. **A. blanda**
- 68а. (40б). Корневища короткие и столонобразные; прицветных листьев 3–5, частично редуцированные; цветки в соцветиях; плодolistики и плоды сидячие, с волосками около 1 мм длиной; стилoдии едва различимы; рыльца расширенные (7. subgen. **Stolonifera** 11. sect. **Stolonifera**) 69
- 68б. Корневища длинные; прицветных листьев 3, редуцированные; цветки одиночные; плодolistики и плоды на ножках, с волосками 0,1–0,3 мм длиной; стилoдии заметные; рыльца низбегающие (8. subgen. **Keiskea** 12. sect. **Keiskea**) 72
- 69а. Чешуевидных прикорневых листьев нет; прикорневые листья с развитой пластинкой и расширенными черешками появляются до цветения (1. ser. **Stolonifera**) 70
- 69б. Чешуевидные прикорневые листья есть; прикорневые листья с развитой пластинкой и узкими черешками появляются после цветения (2. ser. **Flaccida**) 71
- 70а. Корневища короткие, с подземными столонами; чашелистики 10–15 мм длиной, с анастомозами; плоды у основания суженные, слегка сжатые, с ребрами 66. **A. baicalensis**
- 70б. Корневища короткие, с надземными столонами; чашелистики 8–10 мм длиной, без анастомозов; плоды с закругленными основаниями, несжатые, без ребер 67. **A. prattii**
- 71а. Прикорневых листьев с пластинками несколько; стеблей 1–3, цветки в соцветиях; чашелистики с анастомозами; плоды рассеянно опушенные, с волосками около 0,1 мм длиной 68. **A. flaccida**
- 71б. Прикорневые листья с пластинками одиночные; стебли и цветки одиночные; чашелистики без анастомозов; плоды густо опушенные волосками около 0,5 мм длиной 69. **A. delavayi**
- 72а. (68б). Корневища 1–2 мм в диаметре; чашелистиков 10–22, линейно-ланцетные, с анастомозами, у основания опушенные; плоды на ножках 1,5–2,0 мм

- длинной, плоды удлинено-обратно-яйцевидные, опушенные, рыльца низбегающие (1. ser. **Keiskea**)..... 70. **A. keiskeana**
- 72б. Корневища 2–5 мм в диаметре; чашелистиков 5, эллиптические, без анастомозов, голые; плоды на ножках 0,5–0,7 мм длиной, плоды почти шаровидные, опушенные только у основания, рыльца треугольно-шиловидные (2. ser. **Deltoidea**)..... 71. **A. deltoidea**
- 73а. (39б). Плодолистики и плоды яйцевидные, несжатые, густо опушенные; пластинки листьев трехрассеченные или трехлопастные, иногда цельные 74
- 73б. Плодолистики и плоды эллипсоидные, сжатые, рассеянно опушенные; пластинки листьев дважды трехрассеченные (3. ser. **Rupestres**) 82
- 74а. Нити тычинок у основания расширенные, у верхушки суженные; длина пластинок листьев больше их ширины, они с сердцевидным или округлым основанием (1. ser. **Obtusilobae**) 75
- 74б. Нити тычинок у основания и верхушки суженные; длина пластинок листьев меньше их ширины, они с оттянутыми или усеченными основаниями (2. ser. **Trullifoliae**)..... 79
- 75а. Чашелистики густо опушенные; стаминодии отсутствуют; цветки в соцветиях; черешки прикорневых листьев 1–2 мм шириной; пластинки прицветных листьев трехраздельные (реже трехлопастные)..... 105. **A. obtusiloba**
- 75б. Чашелистики преимущественно почти голые; стаминодии часто есть; цветки одиночные; черешки прикорневых листьев шире 2 мм; пластинки прицветных листьев цельные..... 76
- 76а. Чашелистиков 5, 5–8 мм длиной; тычиночные нити волосовидные; пластинки прикорневых листьев перистые, черешки 2–5 см длиной..... 106. **A. subpinnata**
- 76б. Чашелистиков 5–8, 10–20 мм длиной; тычиночные нити лентовидные; лис-
- твья не перистые, черешки 5–20 см длиной..... 77
- 77а. Плодолистики эллипсоидные; стаминодии отсутствуют; тычиночные нити суженные у основания и к верхушке; все сегменты прикорневых листьев сидячие 107. **A. patula**
- 77б. Плодолистики узкояйцевидные; стаминодии есть; тычиночные нити, суженные к верхушке; средний сегмент прикорневых листьев на заметном черешке..... 78
- 78а. Чашелистики 10–20 мм длиной, диморфные; тычиночные нити волосовидные, 0,3–0,5 мм шириной; черешочек среднего сегмента прикорневых листьев 1–2 мм длиной..... 108. **A. rockii**
- 78б. Чашелистики 5–10 мм длиной, монорморфные; тычиночные нити лентовидные, 0,5–1,0 мм шириной; черешочек среднего сегмента прикорневых листьев 5–10 мм длиной 109. **A. geum**
- 79а. (74б). Анастомозы жилок на чашелистиках иногда есть; соцветия малоцветковые; основания пластинок прикорневых листьев оттянутые 80
- 79б. Анастомозы жилок на чашелистиках отсутствуют; цветки одиночные; основания пластинок прикорневых листьев усеченные 81
- 80а. Тычиночные нити лентовидные; цветки в соцветиях; пластинки прикорневых листьев от трехраздельных до трехлопастных, широколанцетные или овальные; пластинки прицветных листьев трехлопастные..... 110. **A. trullifolia**
- 80б. Тычиночные нити волосовидные; цветки одиночные; пластинки прикорневых листьев обычно цельные, узколанцетные; пластинки прицветных листьев цельные 111. **A. coelestina**
- 81а. Чашелистики 8–15 мм длиной; пластинки прикорневых и прицветных листьев трехраздельные или трехлопастные..... 112. **A. yulongshanica**
- 81б. Чашелистики 5–10 мм длиной; пластинки прикорневых и прицветных

- листьев цельные или неясно трехлопастные..... 113. **A. subindivisa**
- 82a. (736). Стилодии у плодолистиков и плодов почти прямые и к верхушке утонченные; чашелистики 5–10 мм длиной, почти голые; тычиночные нити ланцетные; стаминодии отсутствуют; листья почти голые..... 114. **A. rupestris**
- 82b. Стилодии у плодолистиков и плодов крючковидно согнутые и к верхушке утолщенные; чашелистики 7–15 мм длиной, опушенные; тычиночные нити линейные; стаминодии есть; листья рассеянно опушенные 115. **A. polycarpa**
- 83a. (16). Растения с каудексом или короткими корневищами; плодолистки и плоды удлиненные, слегка сжатые, почти голые; основное число хромосом $x = 8$ 84
- 83b. Растения с короткими или длинными корневищами; плодолистки и плоды цилиндрические, заметно сжатые, с широкими ребрами, голые; основное число хромосом $x = 7$ 102
- 84a. Растения с корневищами; пластинки прикорневых листьев трехраздельные; чашелистиков 5–7, более чем с 10 анастомозами, голые; плоды с мелкими шиповатыми выростами, у основания рассеянно опушенные; стилодии 1–2 мм длиной (10. subgen. **Rigida** 16. sect. **Rigida**).....72. **A. rigida**
- 84b. Растения с каудексом или корневищами; пластинки прикорневых листьев цельные или тройчатые; чашелистиков 5–15, в основном без анастомозов, почти голые; плоды без выростов, почти голые; стилодии 1–9 мм длиной (11. subgen. **Rivularidium**)..... 85
- 85a. Растения с каудексом или короткими корневищами; прикорневые и прицветные листья преимущественно тройчатые; чашелистиков 5–15, в основном без анастомозов; плодолистки и плоды удлиненно-яйцевидные, сжатые, с парными ребрами (редко не сжатые), преобладают голые; стилодии 2–9 мм длиной (17. sect. **Rivularidium**) 86
- 85b. Растения с короткими корневищами; все листья трехлопастные; чашелистиков 5, с анастомозами; плодолистки и плоды ромбически-яйцевидные, сжатые, с одиночными ребрами, почти голые, стилодии около 1 мм длиной (18. sect. **Begoniifolia**)..... 99
- 86a. Чашелистиков 4–5, с анастомозами; соцветия сложные, многоцветковые; прицветных листьев больше 3 87
- 86b. Чашелистиков 5–9, преимущественно без анастомозов; соцветия простые (иногда цветки одиночные); прицветных листьев 3 (4. ser. **Jamesonii**)..... 93
- 87a. Плоды 3–8 мм длиной; чашелистики у основания густо борозчатые; прикорневые и прицветные листья сходные (1. ser. **Rivularidium**) 88
- 87b. Плоды 2,5–4,0 мм длиной; чашелистики почти голые; прикорневые и прицветные листья не сходные (прицветные листья редуцированные)..... 90
- 88a. Плоды веретеновидные, со стилодиями 2–3 мм длиной; чашелистики 7–15 мм длиной, синеватые или красноватые; пластинки прикорневых листьев 5–10 см длиной, опушенные; прицветные листья трехраздельные 73. **A. rivularis**
- 88b. Плоды яйцевидные, со стилодиями 1–2 мм длиной; чашелистики 4–7 мм длиной, белые; пластинки прикорневых листьев 4–7 мм длиной, почти голые; прицветные листья пальчатораздельные или трехлопастные..... 89
- 89a. Плоды 5–6 мм длиной; чашелистики 5–7 мм длиной, опушенные полностью; пластинки прикорневых листьев 5–6 см шириной; прицветные листья на черешках 6–7 мм длиной 74. **A. filisecta**
- 89b. Плоды 3–4 мм длиной; чашелистики 4–5 мм длиной, опушенные только вдоль средней жилки; пластинки прикорневых листьев 10–12 см шириной;

- прицветные листья сидячие..... 75. **A. orthocarpa**
- 90а. (876). Плоды 3–4 мм длиной, со стилодиями 0,3–0,5 мм длиной; прицветных листьев 3, на черешках 10–15 мм длиной; растения с каудексом (2. ser. **Angustilobae**)..... 91
- 90б. Плоды 5–6 мм длиной, со стилодиями 1–2 мм длиной; прицветных листьев больше 3, на черешках 1–2 мм длиной; растения с корневищами (3. ser. **Mexicanae**)..... 92
- 91а. Плоды со спирально закрученными стилодиями около 1 мм длиной; чашелистиков 5–7; черешки прикорневых листьев у основания постепенно расширенные..... 76. **A. angustiloba**
- 91б. Плоды с согнутыми стилодиями 0,3–0,5 мм длиной; чашелистиков 5; черешки прикорневых листьев у основания ушкообразно расширенные 77. **A. sumatrana**
- 92а. Чашелистики 12–15 мм длиной, красные или розовые, рассеянно опушенные; связники пыльников с выростами; черешки прикорневых листьев постепенно расширенные, пластинки тройчатые, опушенные; прицветные листья сидячие..... 78. **A. mexicana**
- 92б. Чашелистики 6–12 мм длиной, белые или желтоватые, голые; связники пыльников без выростов; черешки прикорневых листьев ушковидно расширенные, пластинки пальчатораздельные, голые; прицветные листья на черешках..... 79. **A. helleborifolia**
- 93а. (866). Чашелистики 15–35 мм длиной; черешки прикорневых листьев у основания ушковидно расширенные..... 94
- 93б. Чашелистики мельче, черешки прикорневых листьев у основания немного расширенные или узкие 97
- 94а. Плоды 1–2 мм длиной, со стилодиями 1–2 мм длиной; тычиночные нити лентовидные; прицветных листьев больше 3, на черешках 1–5 мм длиной, трехраздельные или трехлопастные..... 95
- 94б. Плоды 4–9 мм длиной, со стилодиями 2–5 мм длиной; тычиночные нити волосовидные; прицветных листьев 3, сидячие, цельные..... 96
- 95а. Чашелистики с узкими основаниями и широкими верхушками; соцветия малоцветковые; пластинки прикорневых и прицветных листьев тройчатые, рассеянно опушенные..... 80. **A. jamesonii**
- 95б. Чашелистики с широкими основаниями и заостренными верхушками; соцветия многоцветковые; пластинки прикорневых листьев пальчато-тройчатые, голые, прицветные листья трех-, пятилопастные..... 81. **A. peruviana**
- 96а. Стилодии почти прямые, 4–6 мм длиной; чашелистики диморфные, голые; боковые листочки прикорневых листьев тройчатые 82. **A. sellowii**
- 96б. Стилодии согнутые, 2–3 мм длиной; чашелистики мономорфные, рассеянно опушенные; боковые листочки прикорневых листьев цельные..... 83. **A. assibrasiliana**
- 97а. (936). Плодолистики и плоды несжатые, у основания рассеянно опушенные, с почти прямыми стилодиями; чашелистики 20–35 мм длиной, с анастомозами, рассеянно опушенные вдоль средней жилки; пластинки прикорневых листьев 15–35 см длиной, голые..... 84. **A. moorei**
- 97б. Плодолистики и плоды сжатые, голые, с согнутыми стилодиями; чашелистики 5–15 мм длиной, без анастомозов, почти голые; пластинки прикорневых листьев 3–8 см длиной, рассеянно опушенные..... 98
- 98а. Плоды на коротких ножках, со стилодиями 3–5 мм длиной; чашелистики 7–15 мм длиной, эллиптические; цветки в соцветиях; пластинки прикорневых листьев трехлопастные; растения с короткими корневищами..... 85. **A. antucensis**
- 98б. Плоды сидячие, со стилодиями 1–2 мм длиной; чашелистики 4–6 мм длиной,

- линейно-ланцетные; цветки одиночные; пластинки прикорневых листьев тройчатые или дважды тройчатые; растения с короткими узловатыми и длинными столонообразными корневищами..... 86. **A. tenuicaulis**
- 99а. (85б). Плоды 2–4 мм длиной, с одним ребром; чашелистики у основания опушенные; пластинки прикорневых листьев 8–13 × 10–13 см..... 100
- 99б. Плоды 4–5 мм длиной, без ребер; чашелистики почти голые; пластинки прикорневых листьев 4–8 × 4–7 см..... 101
- 100а. Плоды ромбически-яйцевидные, рассеянно опушенные; чашелистики белые, с 3–5 анастомозами; стаминодии отсутствуют..... 87. **A. begoniifolia**
- 100б. Плоды шаровидно-яйцевидные, голые; чашелистики пурпурные, более чем с 10 анастомозами; есть стаминодии..... 88. **A. hokouensis**
- 101а. Чашелистики 10–15 мм длиной, белые, анастомозов больше 10; пластинки прикорневые листья 3–5 × 3–5 см..... 89. **A. chapaensis**
- 101б. Чашелистики 8–10 мм длиной, красновато-белые, без анастомозов; пластинки прикорневых листьев 4–8 × 4–7 мм..... 90. **A. howellii**
- 102а. (83б). Растения с дихотомическими безрозеточными стеблями и столонообразными корневыми отпрысками; плодолистики и плоды с ребрами 0,5–1,5 мм шириной; стилодии почти прямые, 2–3 мм длиной; чашелистиков 4–5, анастомозов больше 10 (2. subgen. **Anemonidium** 19. sect. **Anemonidium**) 103
- 102б. Полурозуточные растения с корневищами; плодолистики и плоды без ребер, стилодии преимущественно согнутые или прижатые; чашелистиков 5 или больше; анастомозов 3–5 или отсутствуют 104
- 103а. Плоды со стилодиями 1–2 мм длиной; чашелистиков 4, 7–15 мм длиной; соцветия многоцветковые; прикорневые листья только чешуевидные; все листья стеблевые, супротивные, с развитыми пластинками..... 91. **A. dichotoma**
- 103б. Плоды со стилодиями 3–6 мм длиной; чашелистиков 5, 10–20 мм длиной; соцветия 1–2-цветковые; среди прикорневых листьев 2–3 чешуевидные, а 1–2 — с развитыми пластинками; прицветных листьев 3..... 92. **A. canadensis**
- 104а. Растения с короткими вертикальными корневищами и моноподиальными надземными побегами; плодолистики и плоды удлинено-эллипсоидные, с крыльями 1–3 мм шириной (9. subgen. **Omalocarpus**)..... 105
- 104б. Растения с короткими восходящими или длинными горизонтальными корневищами и симподиальными надземными побегами; плодолистики и плоды цилиндрические, без крыльев.... 116
- 105а. Пластинки прикорневых листьев от трехраздельных до трехлопастных; прикорневые и прицветные листья сходные; соцветия преимущественно зонтичные; чашелистики эллиптические, с анастомозами (13. sect. **Omalocarpus**)..... 106
- 105б. Пластинки прикорневых листьев перистые, с крупным средним и более мелкими черепитчатыми боковыми сегментами; прицветные листья редуцированные; цветки одиночные; чашелистики линейно-ланцетные, без анастомозов (14. sect. **Imbricata**)..... 104. **A. imbricata**
- 106а. Чашелистики линейно-ланцетные, 6–10 мм длиной; пластинки прикорневых листьев ромбические, голые, 2–3 × 2–4 см (3. ser. **Fuscopurpurea**)..... 103. **A. fuscopurpurea**
- 106б. Чашелистики более широкие, 10–25 мм длиной; пластинки прикорневых листьев различной формы, опушенные или реже почти голые..... 107

- 107а. Плоды с прижатыми к завязи стилодиями; чашелистики 6–15 мм длиной, тычиночные нити волосовидные; соцветия преимущественно зонтичные; пластинки прикорневых листьев трехрассеченные (1. ser. **Involucratae**)..... 108
- 107б. Плоды с прямыми или согнутыми стилодиями; чашелистики 10–25 мм длиной, тычиночные нити лентовидные; соцветия ветвистые; пластинки прикорневых листьев трехраздельные или трехлопастные (2. ser. **Involucellatae**)..... 113
- 108а. Чашелистики 15–20 мм длиной, голые; стебли 70–120 см высотой; пластинки прикорневых листьев округло-овальные, почти голые.....94. **A. robusta**
- 108б. Чашелистики более мелкие, опушенные; стебли ниже; пластинки прикорневых листьев различной формы, голые..... 109
- 109а. Пластинки прикорневых листьев округлые; прицветные листья крупнее прикорневых; чашелистиков 6–10..... 95. **A. cathayensis**
- 109б. Пластинки прикорневых листьев не округлые; прицветные листья мельче прикорневых, чашелистиков 5–7 110
- 110а. Плодолистики и плоды яйцевидные или обратнойяйцевидные; чашелистиков 5–7, почти голые..... 111
- 110б. Плодолистики и плоды широкоцилиндрические или почти шаровидные; чашелистиков 4–5, опушенные..... 112
- 111а. Чашелистики мономорфные, белые или желтоватые; стебли одиночные, прямые; пластинки прикорневых листьев шире, чем длиннее 93. **A. narcissiflora**
- 111б. Чашелистики иногда диморфные, голубые или розовые; стеблей 3–5, восходящие; пластинки прикорневых листьев длиннее, чем шире 96. **A. demissa**
- 112а. Чашелистики белые, 7–10 мм длиной, с 3–5 анастомозами; пластинки прикорневых листьев овальные..... 97. **A. taipaensis**
- 112б. Чашелистики красные или розовые, 6–25 мм длиной, с 1–3 анастомозами; пластинки прикорневых листьев пятиугольные или ромбические..... 98. **A. smithiana**
- 113а. (107а). Прикорневые листья трехлопастные, кожистые, чашелистиков 4, плоды 8–12 мм длиной, стилодии 1,5–2,0 мм длиной 98. **A. tetrasepala**
- 113б. Прикорневые листья трехраздельные, некожистые, чашелистиков 5–10, плоды мельче 114
- 114а. Плоды почти шаровидные, рассеяно опушенные, с согнутыми стилодиями; чашелистиков 5–10, отогнутые, с 7–9 анастомозами, рассеяно опушенные..... 100. **A. polyanthes**
- 114б. Плоды яйцевидно-эллипсоидные, голые, с почти прямыми стилодиями; чашелистиков 5, прямые, без анастомозов, почти голые 115
- 115а. Плоды 6–8 мм длиной, с крыльями 1,2–1,3 мм шириной и стилодиями 1,0–1,5 мм длиной; чашелистики 12–20 мм длиной, с клиновидными основаниями и закругленными верхушками 101. **A. elongata**
- 115б. Плоды 5–6 мм длиной, с крыльями 0,5–0,6 мм шириной и стилодиями 0,6–1,0 мм длиной; чашелистики 7–12 мм длиной, с закругленными основаниями и заостренными верхушками 102. **A. shikokiana**
- 116а. (104б). Плодолистики и плоды цилиндрические; чашелистиков 5, без анастомозов; связники пыльников с крупными полушаровидными выростами; цветки в соцветиях; черешки прикорневых листьев у основания ушковидно расширены; растения с короткими корневищами (13. subgen. **Hepaticifolia** 19. sect. **Hepaticifolia**) 116. **A. hepaticifolia**

- 116б. Плодолистики и плоды веретеновидные или эллипсоидные; чашелистиков 5–8, с анастомозами; связники пыльников без выростов; цветки одиночные; основания черешков прикорневых листьев без ушек; растения с длинными горизонтальными корневищами 117
- 117а. Плодолистики и плоды веретеновидные, несжатые, голые; стилодии 5–6 мм длиной; чашелистиков 5–6, опушенные; растения с длинными горизонтальными корневищами (14. subgen. **Richardsonia** 15. sect. **Richardsonia**) 117. **A. richardsonii**
- 117б. Плодолистики и плоды эллипсоидные, сжатые, у основания опушенные; стилодии около 1 мм длиной; чашелистиков 6–7, голые; растения с клубнями и столонами (15. subgen. **Crassifolia** 18. sect. **Crassifolia**) 118. **A. crassifolia**

Рекомендовала к печати
С.В. Клименко

С.М. Зиман¹, О.В. Булах¹, Ю. Кадота²

¹ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України, Україна, м. Київ

² Національний науковий музей, Японія, м. Токіо

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ТАКСОНОМІЮ
РОДУ ANEMONE L. SENSU STRICTO
(RANUNCULACEAE JUSS.). Частина 2

Наведено ключ для визначення видів, рядів, підсекцій, секцій та підродів роду *Anemone* L. на підставі аналізу близько 70 ознак плодів, квіток, листків, надземних та підземних пагонів, а також корневих систем.

S.N. Ziman¹, E.V. Bulakh¹, Yu. Kadota²

¹ M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences, Ukraine, Kyiv

² Department of Botany,
National Science Museum, Japan, Tokyo

MODERN VIEW ON THE TAXONOMY
OF THE GENUS ANEMONE L. SENSU STRICTO
(RANUNCULACEAE JUSS.). PART 2

A key for definition of species, series, subsections, sections and subgenera of genera *Anemone* L. on the basis of the comparative analysis about of 70 characters of fruits, flowers, leaves, aboveground and underground shoots and roots is presented.